

Evaluación de la calidad del aire en salas de Anatomía, Facultad de Medicina, UdelaR, 2025.

Air quality assessment in Anatomy laboratories, School of Medicine, UdelaR, 2025.

Autores:

1. Dra. Magdalena Villar, Ayudante de anatomía en la Facultad de Medicina, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay. maguivillar9@gmail.com ; Orcid: <https://orcid.org/0009-0004-5430-8067>
2. Br. Joaquín Silva, Ayudante de anatomía en la Facultad de Medicina, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay. joaquinsilvasanturio@gmail.com ; Orcid: <https://orcid.org/0009-0002-5573-6616>
3. Br. Mateo Fahradjian, Ayudante de anatomía en la Facultad de Medicina, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay. Mateofahradjian@gmail.com ; Orcid: <https://orcid.org/0009-0004-5931-2962>
4. Dr. Agustín Cabrera, Asistente de anatomía en la Facultad de Medicina, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay. cab0994row31@gmail.com ; Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-6363-1326>

1. Resumen

[Introducción]: El uso de cadáveres conservados y sumergidos en soluciones de formaldehído (HCHO) continúa siendo fundamental en la enseñanza e investigación de la Anatomía y el entrenamiento médico-quirúrgico. Sin embargo, la exposición ocupacional al HCHO representa un riesgo por sus efectos irritantes y carcinogénicos. **[Objetivo]:** Evaluar la calidad del aire de las salas del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina, UdelaR, en el año 2025, comparando salas prácticas, sala de disección, sala de tinas (depósito de material) y sala docente (sin material). **[Metodología]:** Se registró la concentración de HCHO en el aire ambiental mediante sensores digitales portátiles, en diferentes salas, horarios y alturas, tres veces por semana en el período de mayo - julio de 2025. **[Resultados]:** La sala de disección presentó las concentraciones más altas y variables de HCHO, con una mediana de 0.094 mg/m³ y un rango intercuartílico (RIC) de 0.031-0.199 mg/m³. El valor máximo alcanzó 0.400 mg/m³. La sala docente registró las concentraciones más bajas y estables, con una mediana de 0.002 mg/m³ y un rango RIC de 0.000-0.012 mg/m³ ($p < 0.05$). La concentración de HCHO fue estadísticamente superior en el turno matutino ($p = 0.0067$). No se encontraron diferencias estadísticamente significativas según la altura ($p = 0.584$). **[Conclusiones]:** Las concentraciones de HCHO dependen de las condiciones estructurales, la densidad y manipulación del cadáver y el horario del día, información valiosa para gestionar la seguridad en estos entornos.

Palabras clave: Cadáveres; Carcinogénicos; Enseñanza; Formaldehído; Seguridad.

1.1 Abstract

Introduction: The use of cadavers preserved and immersed in formalin solutions continues to be essential in Anatomy teaching, enabling study of the human body, research, and surgical training. However, occupational exposure to formaldehyde poses a significant health risk due to its irritant and carcinogenic effects. **Objective:** Evaluate the air quality in the facilities of the Department of Anatomy at the School of Medicine, Universidad de la República, Uruguay, in 2025, comparing

dissection rooms, the tank room, and the teaching room, where no formalin-fixed material is present. **Methods:** Formaldehyde concentration in the ambient air was measured using portable digital sensors in different times, rooms and heights, three times per week from May to July 2025. **Results:** The dissection room showed the highest and most variable HCHO concentrations, with a median of 0.094 mg/m³ and an interquartile range of 0.031-0.199 mg/m³. The maximum value reached 0.400 mg/m³. The Teachers' room recorded the lowest and most stable concentrations, with a median of 0.002 mg/m³ and an IQR of 0.000-0.012 mg/m³ ($p < 0.05$). HCHO was statistically higher in the morning shift ($p = 0.0067$). No statistically significant differences were found in HCHO concentration by height ($p = 0.584$). **Conclusion:** HCHO concentrations depend on structural conditions, the density and handling of cadaveric material, and the time of the day, all which is valuable for safety management in these environments.

Key words: Cadavers; Carcinogenic; Formaldehyde; Teaching; Safety.

2. Introducción

2.1. Planteo del problema

El uso de cadáveres humanos ha sido esencial para el estudio de la Anatomía desde la Antigüedad y, pese a los avances tecnológicos, sigue siendo insustituible para la formación médica (Brenner, 2014). La preservación más utilizada es la fijación con soluciones a base de formalina, un agente eficaz y económico, pero con riesgos importantes para la salud (Sánchez Carpio et al., 2012; Ottone et al., 2016). Este compuesto, clasificado como carcinógeno del Grupo 1 por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), puede causar cáncer nasofaríngeo y leucemia mieloide, además de generar irritación respiratoria y dérmica incluso en exposiciones breves (International Agency for Research on Cancer, 2006; National Cancer Institute, 2011). Estudios internacionales han mostrado niveles ambientales superiores a los límites recomendados para el uso de formaldehído (International Agency for Research on Cancer, 2006).

En Uruguay no existe una normativa específica que regule su uso en el ámbito educativo ni límites de exposición en salas de disección, lo que dificulta la aplicación de protocolos de bioseguridad adecuados y expone a riesgos a estudiantes, docentes y técnicos. Por ello, es necesario generar evidencia local que permita dimensionar el problema, orientar medidas preventivas y promover alternativas de conservación de material biológico cadavérico más seguras (Uruguay. Poder Ejecutivo, 2017)

2.2. Marco teórico

2.2.1. Fijación con formaldehído

La conservación cadavérica tiene por objetivo mantener la integridad de los órganos y tejidos, retrasando la descomposición y prolongando la vida útil del material biológico como herramienta de docencia e investigación. En el Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (UdelaR), se emplea predominantemente la denominada Solución Montevideo como método de fijación y conservación de material cadavérico. Esta solución es una preparación a base de formalina, sus componentes son: Agua, Formaldehído al 40%, Alcohol Metílico, Alcohol Etilico, Glicerina, Ácido Fénico, Nitrato de Potasio.

Tradicionalmente, el formaldehído ha sido el agente químico más empleado en la conservación cadavérica. Entre sus ventajas destacan su alta eficacia para prevenir la descomposición orgánica, su accesibilidad, amplia experiencia de uso, y bajo costo. Sin embargo, la exposición continuada a dicha sustancia, y a los demás compuestos empleados en la solución de conservación, produce efectos deletéreos sobre la salud (Adamović et al., 2021; Brenner, 2014).

2.2.2. Aspectos químicos del formaldehído

La formalina (H₂-C-O) o metanal según la IUPAC, es un compuesto químico de la familia de los aldehídos. Se trata de una sustancia incolora, muy inflamable y volátil a temperatura ambiente. Se encuentra disponible para la venta como formalina, solución acuosa de 37% de concentración (International Agency for Research on Cancer, 1995; Zuber et al., 2022). Dada sus características y funciones, es ampliamente utilizado en centros de salud como desinfectante, en fábricas como intermediario de otras sustancias y en la preservación de material cadavérico. Sin embargo, es extremadamente nocivo para la salud (Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2001; International Agency for Research on Cancer, 1995).

2.2.3. Efectos del formaldehído en la salud

Los efectos adversos derivados de la exposición laboral al formaldehído han sido ampliamente estudiados. Estos dependen de la técnica de embalsamamiento, la concentración de formaldehído en el medio, el tiempo de exposición, el empleo de medidas de protección personal y la infraestructura de los laboratorios (Adamović et al., 2021).

La exposición aguda a pequeñas concentraciones de formaldehído produce efectos no carcinogénicos, de tipo irritante sobre la piel y las mucosas de los tractos respiratorio y digestivo. Concentraciones de formaldehído en el aire ambiental superiores a 0.63 mg/m³ desencadenan una estimulación trigeminal determinante del lagrimeo, rinitis, odinofagia y dermatitis de contacto (Adamović et al., 2021; U.S. Environmental Protection Agency, 2024; World Health Organization, 2010). Estos síntomas se encuentran exacerbados en personas con antecedentes de asma, atopía, embarazadas o individuos con alteraciones mutagénicas en el gen MOA (U.S. Environmental Protection Agency, 2024).

La exposición crónica o a altas concentraciones produce efectos carcinogénicos (International Agency for Research on Cancer, 200). El formaldehído ha sido clasificado como carcinógeno tipo 1 por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) y la Agencia de Protección Ambiental (EPA), lo cual significa que existe evidencia suficiente, derivada de estudios epidemiológicos, que demuestra la capacidad del formaldehído de inducir cáncer en seres humanos, en particular cáncer nasofaríngeo y leucemia mieloide (International Agency for Research on Cancer, 2006; National Cancer Institute, 2011). Algunos estudios también relacionan la exposición crónica al formaldehído con el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer (Zavaleta-Muñoz, 2018) y de teratogenicidad y embriotoxicidad (Thrasher & Kilburn, 2001), con menor nivel de evidencia.

2.2.4. Normativa

El conocimiento sobre los efectos deletéreos que la exposición al formaldehído produce sobre la salud humana ha obligado a los estados y organismos internacionales a adoptar normas de bioseguridad. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) permite una exposición máxima de 0.75 ppm durante una jornada laboral de 8 horas, y un pico de hasta 2 ppm

por no más de 15 minutos. El Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) recomienda un límite más estricto: 0.016 ppm durante una jornada de 10 horas y un máximo de 0.1 para exposiciones breves. Además clasifica concentraciones de 20 ppm como peligrosas de forma inmediata para la salud y la vida humana (National Institute for Occupational Safety and Health, 2023).

Múltiples estudios han demostrado que los niveles de formaldehído en el aire dentro de los laboratorios de anatomía suelen ser superiores a los límites recomendados (Occupational Safety and Health Administration, 1987). Un reciente estudio realizado en la Facultad de Medicina de Serbia en 2021, demostró que las concentraciones de formaldehído a las que se exponen los anatomistas son miles de veces superiores a los límites permitidos por la EPA. Esto demuestra la importancia de la monitorización continua, y la necesidad de implementar técnicas de preservación cadavérica alternativas (Adamović et al., 2021).

La normativa nacional sobre el uso y exposición al formaldehído es escasa. El decreto 277/007 del Ministerio de Salud Pública, que adopta la resolución 62/14 del MERCOSUR, limita el uso de formaldehído en productos de higiene personal y cosméticos. El Fondo Nacional de Recursos establece recomendaciones técnicas en procesos de esterilización hospitalaria. Sin embargo, no existe normativa dirigida al empleo de formaldehído en institutos de enseñanza e investigación (Bernadet et al., 2009; Uruguay. Poder Ejecutivo, 2017).

2.2.5. Métodos de medición de gases ambientales

Los métodos más utilizados para la determinación de formaldehído se basan en la espectrofotometría, la colorimetría y la cromatografía líquida de alta resolución, siendo éste último el método más sensible para la detección de formaldehído, pudiendo detectar concentraciones de hasta 0.002 mg/m³. En laboratorios de Anatomía los sensores más utilizados para monitorear la exposición al gas son los sensores electroquímicos portátiles, ya que combinan alta sensibilidad, buena selectividad para el formaldehído, respuesta rápida y portabilidad. El límite de detección se encuentra entre 0.01 y 0.05 ppm, y la precisión es de +/- 10% del valor de lectura. (Adamović et al., 2021; Chung et al., 2013)

2.2.6. Estrategias para reducir la exposición al formaldehído

El primer paso para prevenir los efectos adversos de la exposición al formaldehído es reducir al mínimo posible su presencia en las salas de Anatomía. En este sentido, cada vez más se emplean técnicas de preservación cadavérica alternativas como la plastinación y la técnica de Thiel. (Brenner, 2014; Ottone et al., 2016).

Los equipos de protección personal (EPP) habitualmente recomendados para trabajar con formaldehído incluyen guantes, túnicas y lentes, que previenen el contacto dérmico (Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2001). Los efectos derivados de la inhalación del formaldehído se previenen mediante sistemas de ventilación adecuados. Según el INSHT, los sistemas de ventilación general deben garantizar una renovación de aire mínima de 6 a 10 veces el volumen de aire por hora, con aporte de aire limpio y extracción de aire contaminado. En las salas prácticas se recomienda el empleo de campanas extractoras ubicadas directamente sobre las

mesas de disección (Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2001; National Institute for Occupational Safety and Health, 2023).

Por último, la prevención necesita de un marco normativo que establezca límites de exposición y recomendaciones para la reducción de los efectos adversos y accidentes laborales derivados del empleo de esta sustancia.

3. Metodología

3.1. Objetivo general

Evaluar la calidad del aire en salas de Anatomía donde se utilizan cadáveres conservados en solución de formaldehído.

3.2. Objetivos específicos

- Medir la concentración de formaldehído, gases orgánicos y dióxido de carbono en las salas de Anatomía.
- Comparar la concentración de formaldehído y gases orgánicos entre la mañana y la tarde.
- Comparar la concentración de formaldehído y gases orgánicos entre las salas en las que se dictan clases prácticas y las destinadas a almacenamiento de material.
- Comparar los valores obtenidos con los límites establecidos por organismos internacionales.

3.3. Tipo de estudio

Se realizó un estudio de tipo observacional, analítico, transversal.

3.4. Materiales y métodos

Se midió la concentración de formaldehído, gases orgánicos y CO₂ utilizando un medidor de calidad del aire digital JD-3002. Las mediciones se realizaron en la sala de tinas, sala de disección, las salas de clases prácticas y la sala de docentes, con una frecuencia de 3 veces por semana en el periodo de mayo a julio de 2025. Se registró la concentración de gases a 3 alturas distintas: al ras del suelo, a 1 y a 1.8 m. Se registró temperatura, humedad y ventilación al momento de cada medición para evitar factores confusores.

- Sala de tinas: Sitio de almacenamiento del material cadavérico en 16 tinas de 500 litros de capacidad cada una. El sistema de ventilación es de tipo aspirativo, hacia el exterior, sin interposición de mecanismos filtradores, el sitio de extracción se encuentra a 2 metros de altura.
- Salas prácticas (Sala 1, Sala 2 y Sala 3): Cada una presenta 12 mesas de disección de 1 metro de altura, y ventanas hacia el exterior (Figura 1). Una de ellas cuenta con sistema de extracción de aire.
- Sala de docentes: Área destinada a reuniones, lectura y tareas administrativas. Sitio de almacenamiento de equipos de protección personal. No contiene material cadavérico ni sustancias relacionadas a la preservación cadavérica. Cuenta con ventilación natural hacia patio interno.
- Sala de disección: Empleado como depósito de material durante breves períodos, así como para disección, preparación de material o como salón de clases prácticas.

Figura 1. Diagrama de las salas prácticas 1, 2 y 3.
Figure 1. Layout of practical rooms 1, 2 and 3.

3.5. Análisis estadístico

Los datos recogidos fueron analizados mediante estadística descriptiva e inferencial, utilizando el software IBM SPSS Statistics (versión 31) y Microsoft Excel para la gestión inicial de la base de datos. Se calcularon medidas de tendencia central (media) y dispersión (desviación estándar) para las concentraciones de HCHO y gases orgánicos (TVOC) (mg/m³), diferenciado por sala, horario del día y actividad en curso. Además se describieron otras variables ambientales (humedad y temperatura). La normalidad de las variables fueron evaluadas con la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Para comparar niveles de formaldehído y gases orgánicos se utilizó la prueba estadística de Mann-Whitney U. En caso de análisis entre más de 2 grupos se aplicará Kruskal-Wallis. Se consideró estadísticamente significativo un valor de $p < 0.05$. Los resultados se presentaron en forma de tablas y gráficos de tipo box-plot e IQR error bar plot, incluyendo los intervalos de confianza del 95% para las estimaciones puntuales.

5. Resultados

5.1. Comparación entre salas

	Sala 1 Mediana (RIC) mg/m ³	Sala 2 Mediana (RIC) mg/m ³	Sala 3 Mediana (RIC) mg/m ³	Disección Mediana (RIC) mg/m ³	Docentes Mediana (RIC) mg/m ³	Tinas Mediana (RIC) mg/m ³
HCHO	0.016 (0.003-0.025)	0.024 (0.011-0.051)	0.036 (0.015-0.160)	0.094 (0.031-0.199)	0.002 (0.000-0.012)	0.026 (0.021-0.029)
TVOC	0.028 (0.016-0.100)	0.043 (0.020-0.221)	0.088 (0.034-1.036)	0.680 (0.116-1.200)	0.018 (0.014-0.023)	0.138 (0.116-0.152)

Cuadro 1. Concentración de TVOC y HCHO por salas expresada en medianas y RIC.
Table 1. TVOC and HCHO concentrations by rooms expressed as medians and IQRs.

Figura 2. Gráfico boxplot sobre concentración de HCHO por sala.

Figure 2. Boxplot graph of HCHO concentration by room.

Sobre el HCHO, las concentraciones más elevadas se encontraron en la sala de disección, con una mediana de concentración de 0.094 mg/m³ y un rango intercuartílico de 0.031-0.199 mg/m³. El valor máximo alcanzó 0.400 mg/m³, constituyendo el registro más alto observado entre todas las salas. En la sala de Docentes se registraron concentraciones de formaldehído bajas en general, con una distribución asimétrica a expensas de valores puntuales elevados, con una mediana y rango intercuartílico de 0.002 (0.000-0.012) mg/m³. El resto de las concentraciones se resumen en la Tabla 1 y Fig 2.

Salas	p-valor	Salas	p-valor
Docentes vs Sala 1	p < 0.05	Sala 1 vs Tinias	p < 0.05
Docentes vs Sala 2	p < 0.05	Sala 2 vs Sala 3	p < 0.05
Docentes vs Sala 3	p < 0.05	Sala 2 vs Sala de disección	p < 0.05
Docentes vs Sala de disección	p < 0.05	Sala 2 vs Tinias	p = 0.3386
Docentes vs Tinias	p < 0.05	Sala 3 vs Sala de disección	p < 0.05
Sala 1 vs Sala 2	p < 0.05	Sala 3 vs Tinias	p = 0.0981

Sala 1 vs Sala 3

$p < 0.05$

Sala de disección vs Tinas

$p < 0.05$

Sala 1 vs Sala de disección

$p < 0.05$

Cuadro 2. Comparación de las concentraciones de HCHO entre pares de salas.

Table 2. Comparison of HCHO concentrations between pairs of rooms.

5.2. Comparación entre horarios

Compuesto	Horario	Mediana (mg/m ³)	RIC (mg/m ³)	Valor p
HCHO	Mañana	0.026	0.012 - 0.065	$p < 0.05$
	Tarde	0.020	0.009 - 0.038	
TVOC	Mañana	0.092	0.024 - 0.243	$p < 0.05$
	Tarde	0.049	0.020 - 0.171	

Cuadro 3. Concentración de TVOC y HCHO por horario expresada en medianas y RIC.

Table 3. TVOC and HCHO concentrations by time period expressed as medians and IQRs.

Figura. 3. Gráfico boxplot de concentración de HCHO por horarios.

Figure 3. Boxplot graph of HCHO concentrations by time period.

En cuanto a las concentraciones de HCHO por horario, la mediana global en la mañana fue de 0.026 mg/m³, mientras que la mediana en la tarde fue de 0.020 mg/m³, con rango intercuartílico (RIC) de 0.012 - 0.065 mg/m³ y 0.009 - 0.038 mg/m³, respectivamente.

Sala	Mediana mañana (mg/m ³)	Mediana tarde (mg/m ³)	Valor p
Docentes	0.004	0.002	0.140
Sala 1	0.016	0.016	0.204
Sala 2	0.033	0.02	p < 0.05
Sala 3	0.039	0.026	0.154
Sala de disección	0.117	0.049	0.079
Tinas	0.024	0.027	0.067

Cuadro 4. Concentración de HCHO por horario y sala expresada en medianas.
Table 4. HCHO concentration by time period and room expressed as medians.

5.3. Comparación entre alturas

Compuesto	Altura (m)	Mediana (mg/m ³)	RIC (mg/m ³)	Valor p
TVOC	0	0.070	0.022 - 0.200	0.7306
	1	0.068	0.022 - 0.158	
	1.8	0.147	0.021 - 0.226	
HCHO	0	0.023	0.009 - 0.040	0.584
	1	0.023	0.012 - 0.044	
	1.8	0.025	0.012 - 0.050	

Cuadro 5. Concentración de TVOC y HCHO por altura expresada en medianas y RIC.
Table 5. TVOC and HCHO concentrations by height expressed as medians and IQRs.

Figura. 4. Gráfico boxplot de concentración de HCHO por alturas.
Figure 4. Boxplot graph of HCHO concentration by heights.

En cuanto a los registros de concentración de HCHO por altura, la mediana fue de 0.023 a 0 m (RIC = 0.009 - 0.040), 0.023 a 1 m (RIC = 0.012 - 0.044) y 0.025 mg/m³ a 1.8 m (RIC = 0.012 - 0.050 mg/m³).

6. Discusión

El presente estudio analiza el rol del formaldehído como uno de los contaminantes más importantes en las salas de Anatomía, con variaciones de concentración ambiental atribuibles a diferencias horarias y espaciales.

En relación a los diferentes espacios, el análisis estadístico mediante el test global de Kruskal-Wallis y el análisis post hoc mediante el test de Dunn demostró que la sala de Docentes representa el área con menor concentración de formaldehído en comparación con todas las demás dependencias del Departamento ($p < 0.0001$). En el otro extremo, la sala de disección mostró concentraciones significativamente superiores a las reportadas en las otras áreas ($p < 0.0001$). La sala de Tinas presentó diferencias significativas con respecto a la sala de Docentes y la Sala 1, pero no así frente a Sala 2 ($p = 0.33$) y Sala 3 ($p = 0.1$) (Tabla 2).

La sala de disección se identificó como el sector de mayor concentración y variabilidad de HCHO. Esto se atribuye a dos elementos fundamentales: su función y las características del espacio. En primer lugar, la sala de disección se emplea como depósito de material cadavérico recién extraído de las tinas, sitio de conservación por inmersión en solución de agua y formaldehído a una concentración del 12 % , actuando así como una fuente emisora permanente

con liberación brusca de gases en cada apertura. En segundo lugar, es la sala de anatomía de menores dimensiones y presenta ventilación natural con ventanas de reducido tamaño hacia un patio interno, que no se abren en forma frecuente, y que por lo tanto no permiten un intercambio aéreo suficiente para reducir la concentración ambiental de formaldehído. Numerosas investigaciones afirman que la ausencia de ventilación es una de las principales causas de exposición a altas concentraciones de formaldehído en laboratorios de Anatomía (Adamović et al., 2021). En cuanto a la mejor estrategia de ventilación, los estudios analizados arrojan resultados heterogéneos. La investigación de Handady et al. (2024) comparó 3 sistemas de ventilación: aire acondicionado, ventilador y natural, sugiriendo que la ventilación a través de ventiladores lograba las menores concentraciones ambientales de formaldehído en salas de anatomía. Por otra parte, algunas simulaciones computacionales demostraron que los sistemas de aire acondicionado ofrecen ventajas por sobre los ventiladores y la ventilación natural (Zuber et al., 2022).

Las salas prácticas registran concentraciones intermedias, hecho que se explica por la emisión residual de formaldehído desde las piezas anatómicas, más que por la presencia directa de soluciones fijadoras. El recambio permanente de material cadavérico y la renovación constante del aire determinan una mayor variabilidad en las concentraciones de formaldehído.

La sala de Docentes, destinada a tareas administrativas y con nula carga de material cadavérico exhibe las concentraciones de tóxicos ambientales más bajas y homogéneas, lo cual puede explicarse por la ausencia de material y sustancias de conservación cadavérica, así como por la apertura frecuente de puertas y ventanas. Las concentraciones de formaldehído registradas en esta sala probablemente se deban a la emisión residual desde los equipos de protección personal (como túnicas, zapatos y lentes) que se guardan en este espacio, en donde se busca disminuir este riesgo de contaminación mediante la discriminación de áreas rojas, amarillas y verdes.

En cuanto a la variación por horarios, el análisis comparativo mediante el test de Mann-Whitney U mostró diferencias estadísticamente significativas ($p = 0.0067$) en las concentraciones de TVOC y HCHO, considerando las 6 salas en conjunto, con concentraciones superiores y más variables en el turno matutino (antes del comienzo de las actividades) que en la tarde (Tabla 3, Fig. 3). Considerando las salas individualmente, si bien la mayoría mostró concentraciones matutinas levemente superiores, estas diferencias no fueron estadísticamente significativas, excepto en Sala 2 (Tabla 4).

Durante la noche, las salas permanecen cerradas y sin ventilación activa. En ausencia de renovación de aire, la liberación continua de formaldehído desde el material cadavérico, las mesadas y los instrumentos de disección contribuye a la liberación progresiva de este tóxico en las horas previas al comienzo de las actividades. A esto se suma la acumulación de vapores provenientes de productos de limpieza que se emplean al final de la jornada, previo al cierre de las salas. En contraste, el movimiento de personas, la apertura de ventanas y el encendido de los sistemas de ventilación que se producen en la tarde, determina menores concentraciones de formaldehído ambiental en dicho horario.

Estas observaciones difieren de otros estudios internacionales que registran concentraciones de formaldehído mayores en la tarde. Durongphan et al. (2023) sugieren que la mayor concentración vespertina de formaldehído se explica en parte por el aumento de la temperatura y humedad

relativas en este horario (Durongphan et al., 2023). En nuestro trabajo, las variaciones de temperatura y humedad en la mañana y en la tarde no fueron estadísticamente significativas, lo cual sugiere que estos factores tienen un rol discreto en la modulación de las concentraciones de tóxicos ambientales. Kunugita et al. señalan que las concentraciones de formaldehído también dependen de la liberación progresiva de vapores por la manipulación cadavérica, encontrando diferencias incluso entre las distintas etapas de la disección (por ejemplo apertura de la piel y de cavidades corporales) (Kunugita et al., 2004). Nuestra investigación no registró específicamente el tipo de tareas realizadas en cada horario.

Todas estas observaciones refuerzan la necesidad de implementar estrategias de ventilación anticipada, previo al comienzo de la jornada académico-laboral, y de mantener una evaluación diferenciada por actividades para orientar mejor las intervenciones.

Sobre la distribución vertical de HCHO, el test de Kruskal-Wallis no mostró diferencias estadísticamente significativas entre alturas ($p = 0.584$) (Tabla 5).

Estos resultados indican que dentro del rango de alturas estudiado (0 - 1.8 m), las concentraciones de formaldehído y otros gases ambientales se distribuyen de forma homogénea, sin mostrar un gradiente vertical estadísticamente significativo.

Este resultado se encuentra en línea con lo reportado por una investigación en India (Shetty et al., 2024) en la que se midieron las concentraciones de formaldehído a nivel del piso, en la zona respiratoria y en el techo, sin encontrar diferencias estadísticamente significativas. Este hecho sugiere que, si bien el HCHO es un gas pesado, tiende a distribuirse de forma aproximadamente uniforme en condiciones de ventilación general. Análisis computacionales sobre la dinámica de fluidos en laboratorios de Anatomía demuestran que la distribución homogénea del formaldehído en sentido vertical se explica por diversos factores, tales como la mezcla generada por la ventilación, los gradientes térmicos e incluso el movimiento de los ocupantes y de las piezas anatómicas (Takayanagi et al., 2008).

La exposición ocupacional al formaldehído es un tema de inmensa jerarquía que ha sido ampliamente abordado y documentado. Adamović et al. (Adamović et al., 2021) señalan que con frecuencia los trabajadores en salas de disección se encuentran expuestos a concentraciones de formaldehído superiores a las permitidas por los organismos reguladores internacionales. En el presente estudio, todo el conjunto de medidas promedio se mantuvo dentro de los límites recomendados por la OSHA (0.092 mg/m³ como TWA de 8 hs) (National Institute for Occupational Safety and Health, 2023), aunque no así por los pautados por el NIOSH (0.020 mg/m³ como TWA de 10 hs) (Occupational Safety and Health Administration, 1987). La situación es especialmente alarmante en las salas de Tinas y la sala de disección, donde se registran picos de concentración que superan ampliamente los límites establecidos. Este punto es crítico al reconocer los perjuicios que el formaldehído causa en la salud humana (Adamović et al., 2021; U.S. Environmental Protection Agency, 2024; World Health Organization, 2010). Un elemento a considerar es que las concentraciones ambientales de formaldehído no siempre coinciden con la exposición personal, como lo demuestra el estudio de Ohmichi y colaboradores, que registró niveles de exposición personal al formaldehído 3 veces superiores a las concentraciones medidas en el ambiente (Ohmichi et al., 2006).

Entre las fortalezas del estudio se destaca el análisis multiparamétrico, incluyendo mediciones en distintos sectores, alturas y horarios, lo cual permite un análisis más preciso de la distribución espacial del contaminante. A su vez, se trata del primer estudio en el contexto uruguayo, donde no existe normativa específica que regule el uso de formaldehído en laboratorios de enseñanza e investigación. Se reconocen como limitaciones la falta de monitorización continua, el reducido tamaño muestral, y la variabilidad de los datos, que podrán corregirse en futuros proyectos.

7. Conclusiones

Este estudio aporta evidencia local sobre los niveles de HCHO en diferentes salas de Anatomía, con mediciones sistemáticas en distintas zonas y momentos del año, lo que permite caracterizar de forma precisa la dinámica del contaminante. Los resultados muestran que las concentraciones de HCHO dependen de las condiciones estructurales, la densidad y manipulación de material cadavérico y el horario del día, información valiosa para la gestión de la seguridad en estos entornos.

De este estudio se desprenden tres grandes necesidades: la renovación de la infraestructura, con énfasis en los sistemas de ventilación, la revisión de las medidas de bioseguridad y la implementación de políticas públicas, y la exploración y desarrollo de nuevas técnicas de preservación cadavérica (como la plastinación y la técnica de Thiel) que no emanan gases contaminantes (Ottone et al., 2016; Sánchez Carpio et al., 2012).

9. Ética y conflicto de intereses

“Las personas autoras declaran que han cumplido totalmente con todos los requisitos éticos y legales pertinentes, tanto durante el estudio como en la producción del manuscrito; que no hay conflictos de intereses de ningún tipo; y que están totalmente de acuerdo con la versión final editada del artículo.”

10. Referencias bibliográficas:

La bibliografía a la que se accedió para este trabajo fue bajo términos MESH (“formaldehyde”, “Embalming/methods”) en los buscadores Scielo, Google scholar, y Pubmed.

- 1) Adamović, D., Čepić, Z., Adamović, S., Stošić, M., Obrovski, B., Morača, S., & Vojinović Miloradov, M. (2021). *Occupational exposure to formaldehyde and cancer risk assessment in an anatomy laboratory*. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(21), 11198. <https://doi.org/10.3390/ijerph182111198>
- 2) Bernadet, V. H., Guerra, S., Lerena, N., & Scarpitta, C. (2009). *Recomendaciones de esterilización en hospitales* (Publicación Técnica N.º 11). Fondo Nacional de Recursos. https://www.fnr.gub.uy/sites/default/files/publicaciones/FNR_publicacion_tecnica_11.pdf
- 3) Brenner, E. (2014). Human body preservation – old and new techniques. *Journal of Anatomy*, 224(3), 316–344. <https://doi.org/10.1111/joa.12160>
- 4) Chung, P., Tzeng, C., Ke, M., & Lee, C. (2013). *Formaldehyde gas sensors: a review*. *Sensors*, 13(4), 4468–4484.
- 5) Durongphan, A., Rungruang, J., Nitimane, E., et al. (2023). *The effects of enhanced formaldehyde clearance in a gross anatomy laboratory by floor plan redesign and*

- dissection table adjustment. Environmental Science and Pollution Research*, 30, 64246–64253.
- 6) Handady, G., Dsouza, A., Nayak, V., & Abraham, J. (2024). *Formaldehyde levels and the indoor air quality of an anatomy dissection hall with different ventilation setups. Environmental Health Insights*, 18. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11603455/>
 - 7) Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2001). *Exposición a formaldehído (formol): evaluación y control* (Nota Técnica de Prevención NTP 590). https://www.insst.es/documents/94886/7861730/ntp_590.pdf/0d2e6ea7-16a1-4bd7-9100-2db6c9cc197a6
 - 8) International Agency for Research on Cancer. (1995). *Wood dust and formaldehyde* (IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, Vol. 62). Lyon, France: International Agency for Research on Cancer.
 - 9) International Agency for Research on Cancer. (2006). *Formaldehyde, 2-butoxyethanol and 1-tert-butoxypropan-2-ol* (IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, Vol. 88, pp. 1–478). Lyon, France: International Agency for Research on Cancer.
 - 10) Kunugita, N., Nakashima, T., Kikuta, A., Kawamoto, T., & Arashidani, K. (2004). *Exposure to formaldehyde during an anatomy dissecting course. Journal of UOEH*, 26(3), 337–348. <https://doi.org/10.7888/juoeh.26.337>
 - 11) National Cancer Institute. (2011, actualizado 2021). *Formaldehyde and cancer risk*. National Institutes of Health. <http://cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/substances/formaldehyde>
 - 12) National Institute for Occupational Safety and Health. (2023). *Formaldehyde*. In *NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards*. Centers for Disease Control and Prevention. <https://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0293.html>
 - 13) Ohmichi, K., Komiyama, M., Matsuno, Y., Takanashi, Y., Miyamoto, H., Kadota, T., Maekawa, M., Toyama, Y., Tatsugi, Y., Kohno, T., Ohmichi, M., & Mori, C. (2006). *Formaldehyde exposure in a gross anatomy laboratory: personal exposure level is higher than indoor concentration. Environmental Science and Pollution Research International*, 13(2), 120–124.
 - 14) Occupational Safety and Health Administration. (1987). *Occupational exposure to formaldehyde. Federal Register*, 52(233), 46168–46261.
 - 15) Ottone, N. E., Vargas, C. A., Fuentes, R., & Del Sol, M. (2016). Método de embalsamamiento de Walther Thiel: Revisión de las soluciones y sus aplicaciones en diferentes campos de investigación biomédica. *International Journal of Morphology*, 34(4), 1442–1454.
 - 16) Sánchez Carpio, C., Andromaco, M., Páez, R., Barello, M. R., & Padernera, G. (2012). Estudio de nuevas técnicas para conservación de piezas anatómicas, plastinación. *Revista de Salud Pública (Córdoba)*, 16(3), 27–32.

- 17) Shetty, V. K. V., Singla, S., & Sangeetha, D. M. (2024). *Estimation of formaldehyde levels in indoor air of gross anatomy laboratory*. *Journal of the Anatomical Society of India*, 73(3), 233–236.
- 18) Takayanagi, M., Fujita, T., Mikuni, T., Sakai, M., Ishikawa, Y., Murakami, K., Kimura, A., Kakuta, S., & Sato, F. (2008). *Vertical distribution of formaldehyde concentration and simulated temperature and wind velocity from computational fluid dynamics in a gross anatomy laboratory*. *Kaibogaku Zasshi*, 83(1), 7–13.
- 19) Thrasher, J. D., & Kilburn, K. H. (2001). *Embryo toxicity and teratogenicity of formaldehyde*. *Archives of Environmental Health*, 56(4), 300–311.
- 20) Uruguay. Poder Ejecutivo. (2017). *Decreto N.º 277/017. Aprobación de la Resolución GMC N.º 62/14 del MERCOSUR sobre lista de sustancias que no pueden ser utilizadas en productos de higiene personal, cosméticos y perfumes*. *Diario Oficial de la República Oriental del Uruguay*. <https://www.impo.com.uy/bases/decretos-originales/277-2017>
- 21) U.S. Environmental Protection Agency. (2024). *IRIS toxicological review of formaldehyde (inhalation)* (Report No. EPA/635/R-24/162). https://iris.epa.gov/static/pdfs/0419_summary.pdf
- 22) World Health Organization. (2010). *WHO guidelines for indoor air quality: selected pollutants*. WHO Regional Office for Europe. <https://www.who.int/publications/i/item/9789289002134>
- 23) Zavaleta-Muñoz, M. (2018). *Exposición ocupacional al formaldehído y sus efectos sobre el sistema nervioso central*. *Revista de Neurobiología*, 22, 1–15.
- 24) Zuber, M., Corda, J. V., & Souza, A. D. (2022). *Formaldehyde concentration in an anatomical dissection room with three different ventilation configurations using computational fluid dynamics*. *Engineering Science*. <https://doi.org/10.30919/es8d674>